

INTERYER DIZAYNIDA RANG TA'LIMINING QO'LLANILISH TAMOYILLARI

¹Karimov U.N., ²Husenov B.J.

¹katta o'qituvchi, ²IND-S-124U guruh talabasi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401020>

Annotatsiya. *Ilmiy tezisdagi interyer dizaynida rang ta'limining qo'llanilish tamoyillarini davlat miqyosidagi ahamiyati, rang ta'limi tarixi va rivojlanishi, rang birikmalari tavsifi, ranglarning inson ruhiyatiga ta'siri hamda interyer dizaynida qo'llanilish asoslari yoritilgan. Shu bilan birga rang ta'limi tahliliy xulosalari bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *interyer, rang ta'limi, dizayn, kontseptual, rangshunoslik, rang san'ati, additiv rang, ranglarning subtraktiv birikuv, illyuzion, aksent.*

Аннотация. *В научной тезисе раскрыты принципы применения цветовой теории в интерьере, её значение на государственном уровне, история и развитие цветовой теории, характеристика цветовых сочетаний, влияние цвета на психику человека, а также основы использования цвета в интерьере. Кроме того, представлены аналитические выводы, связанные с цветовой теорией.*

Ключевые слова: *интерьер, цветное образование, дизайн, концептуальный, наука о цвете, цветное искусство, аддитивный цвет, субтрактивное сочетание цветов, иллюзия, акцент.*

Annotation. *The scientific thesis highlights the principles of applying color science in interior design, its significance at the national level, the history and development of color education, the characteristics of color combinations, the impact of colors on human psychology, and the fundamental aspects of their use in interior design. Additionally, the thesis presents analytical conclusions related to color theory.*

Keywords: *interior, color science, design, conceptual, painting, color art, additive color, subtractive color combination, illusion, accent.*

Kirish so'zi. Zamonaviy interyer dizaynida ranglar nafaqat estetik ko'rinish yaratish vositasi, balki inson psixologiyasi, kayfiyati va makonda o'zini qanday his qilishi bilan bevosita bog'liq muhim omildir. Rang ta'limi - ranglarning xususiyatlari, ularning o'zaro uyg'unligi va psixologik ta'siri haqida ilmiy asoslangan bilimlar tizimi - dizayner uchun interyer loyihalash kabi fundamental ta'lim jarayonlarida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Har bir rang o'ziga xos hissiyotga ega bo'lib, interyer muhitida ma'lum kayfiyat va funktsional zonalarning shakllanishiga yordam beradi. Shu sababli, ranglar tanlovi va ularni uyg'unlashtirish tamoyillarini chuqur o'rganish interyer dizaynida muvaffaqiyatli natijaga erishishning asosiy tamoyildir.

Interyer dizaynida ranglarning ahamiyati shunchalik muhimki, ular yordamida makon vizual tarzda kengaytirilishi yoki toraytirilishi, iliq yoki sovuq muhit yaratilishi, hatto insonning ishchanlik faolligi yoki dam olish holatiga mos kayfiyat hosil qilinishi mumkin. Shu boisdan dizaynerlar ranglar nazariyasini chuqur o'rganib, har bir rangning fizik va psixologik xususiyatlarini amaliyotda to'g'ri qo'llashga intiladilar.

Rang ta’limi o‘z ichiga ranglar doirasi, rang kontrasti, ranglar uyg‘unligi, yorqinlik va to‘yinganlik darajasi kabi asosiy tushunchalarni oladi. Ular yordamida dizaynerlar makonda vizual muvozanatni saqlab qolish, estetik uyg‘unlik yaratish hamda mijozning individual didini hisobga olgan holda funksional va jozibali interyerlarni loyihalash imkoniga ega bo‘ladilar.

Albatta, interyer dizayni, arxitektura va umuman dizayn sohasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qarorlar va farmonlar bu sohaning rivoji, me‘yoriy asoslari hamda dizaynerlar faoliyatining tartibga solinishida muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so‘nggi yillarda qabul qilingan bir qator qarorlar va farmonlar mamlakatimizda dizayn, arxitektura va boshqa san‘at sohalarini rivojlantirish, estetik tamoyillarga asoslangan zamonaviy muhit yaratish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, “2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 28.01.2022 yildagi PF-60-son Farmonining “Ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish” (V-bo‘lim) qismida “75-maqсад: Tasviriy va amaliy san‘at hamda dizayn yo‘nalishlarini rivojlantirish, aholining badiiy-estetik didini yuksaltirish” va “76-maqсад: Madaniyat va san‘at sohalarini yanada rivojlantirish, madaniyat muassasalari va obyektlarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash” kabi maqsadlarga hukumat rahbarining e‘tibori - milliy arxitektura, dizayn va madaniy merosni zamonaviy tendensiyalar bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ta‘kidlaydi [1].

Ayni qarorlar asosida O‘zbekiston Badiiy akademiyasi va san‘atga ixtisoslashgan oliy ta‘lim muassasalarida xususan, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filialida interyer dizayni sohasi bo‘yicha yangi o‘quv dasturlari, innovatsion metodikalar joriy etilmoqda. Ranglar nazariyasi va uning amaliy qo‘llanilishi, dizayn psixologiyasi, zamonaviy materiallar va texnologiyalarni o‘rgatishga alohida urg‘u berilmoqda.

Bularning barchasi interyer dizaynida rang ta‘limining nafaqat ilmiy-nazariy, balki amaliy ahamiyatini oshiradi hamda bu borada dizaynerlar faoliyatining davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanayotganligidan dalolat beradi.

Asosiy qism. Rang ta‘limi xususan, Yorug‘lik va rangni tahlil qilish qadimgi Yunonistonda ilk bor yunon faylasufi Aflotun (Aristotel, 384-322) tomonidan o‘rganilgan bo‘lib quyidagi fikrlarni ilgari surgan ya‘ni, “Rang nur va zulmatning aralashmasidan hosil bo‘ladi, uning tabiati shaffoflik. U faqat nur bor yerda mavjud bo‘lib, qorong‘ulikda mavjud emas”, – degan fikrni bildirgan.

XX asrning yutuk rangshunos olimlaridan biri bo‘lgan Ioxannes Itten rang ta‘limi bo‘yicha bir qator ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borgan xususan, Germaniyadagi Bauhaus maktabi yetakchilaridan biri sifatida faoliyat ko‘rsatib, muassasa: me‘morchilikning asosiy tamoyillarini belgilab bergan arxitektura va badiiy-sanoat maktabidir. Funktsionalizm ta‘limoti bilan bir qatorda u arxitekturani kontseptual (g‘oya qismlarini birlashtirilgan mazmuni) tushunishning tashabbuskori bo‘lgan. Bauhaus Yevropa funksionalizmining ijodiy uyushmasi va mafkuraviy markazi sanalgan. I.Itten – shved rassomi, “Rangshunoslik” faniga katta hissa qo‘shgan yirik tadqiqotchi, tasviriy san‘atda rangning ahamiyatiga bag‘ishlab ko‘plab ilmiy-amaliy tadqiqot izlanishlarini olib borgan. 1920-yillarda “Otto Rungening uch o‘lchamli rang shari”ga taqlid qilib o‘zining “rang shari”ni tuzadi. Uning rassom, dizaynerlar uchun yozgan “Rang san‘ati” (1961-y) kitobi rang qonuniyati, kontrasti, rang uyg‘unligi kabi muammolarga bag‘ishlangan bo‘lib, dunyoning ko‘plab mamlakatlarida nashr etilgan. Bu kitob: “Rang fizikasi”, “Rang va rang ta‘siri”, “Rang uyg‘unligi”, “Rangga subyektiv yondashuv”, “Rang konstruksiyasi (tuzilishi)”, “O‘n ikki xil rangdan iborat rang doirasi”, “Rang kontrastining yetti

turi”, “Rang bo‘yicha kontrast”, “Och va to‘qlik kontrasti”, “Sovuq va iliq rang kontrasti”, “Qo‘shimcha ranglar kontrasti”, “Simulant kontrast”, “To‘yinganlik bo‘yicha kontrast”, “Maydondagi dog‘lar kontrasti”, “Rang qorishmalari”, “Rangli shar”, “Rangli hamohanglik”, “Shakl va rang”, “Rangning masofaviy ta‘siri”, “Rang ta‘sirchanligining nazariyasi” kabi tadqiqotlarni o‘z tarkibiga olgan (1-rasm).

1-rasm. I.Itten rang ta‘limoti amaliy tahlili bo‘yicha xromatik va axromatik rang gammalari ishtirokidagi simmetriyaga asoslangan kombinatsion kompozitsiya.

“Color science” fani doirasidagi ijodiy mualliflik ishi. Muallif: Husenov Bekzod- IND-S-124U guruh talabasi.

Qadimgi ko‘plab xalqlarda dunyoning to‘rt tomoniga nisbat berilib, asosiy ranglar sifatida oq, qizil, qora, ko‘k rang hisoblangan. Qadimgi Misrda asosiy ranglar deb oltita: qizil, sariq, yashil, ko‘k, oq va qora rangni, qadimgi yunonlarda esa to‘rt: oq, sariq, qizil, va qorani bilishgan.

Qadimgi yunon faylasufi Empedokl (490–430) asosiy ranglar haqida fikr bildirib, “dunyo to‘rt unsur: yer, suv, olov, havodan tashkil topganidek, asosiy ranglar: qizil, sariq, oq va qora rangdan tashkil topadi”, – deya fikr bildirgan.

Uyg‘onish davrining buyuk rassomi Leonardo da Vinchi asosiy ranglar sifatida oltita: sariq, ko‘k, qizil, yashil, oq hamda qora ranglari deb hisoblab, ularga quyidagicha ramziy ma‘no beradi: oq – yorug‘lik, sariq – yer, yashil – suv, ko‘k – havo, qizil – olov, qora – tun ramzi deb ta‘riflagan. Asosiy ranglar haqida turli fikrlar mavjud bo‘lib, har bir kasb egasi o‘z sohasidan kelib chiqib fikr bildiradi.

Rang birikmalarining quyidagi to‘rt ko‘rinishi mavjud: 1) additiv, 2) subtraktiv, 3) fazoviy, 4) qisqa vaqtli birikmalar.

Additiv rang birikmalari tushunchasiga ingliz olimi J.Maksvell asos solib, u 1861-yil birinchi bor uch rang usulida tayyorlangan rangli fotosuratlarni namoyish qiladi. Bu rangli suratlar additiv birikish usulida hosil qilingan edi. Ranglarning additiv birikishi deganda o‘zidan yorug‘lik taratuvchi manbaalardan chiquvchi rangli nurlarning birikishini anglash kerak. Additiv birikmada asosiy ranglar: qizil, ko‘k va yashil hisoblanadi (2-a-rasm).

Ranglarning subtraktiv birikuvi amaliy jarayon bilan bog‘liq. Subtraktiv birikuvida asosiy ranglar – sariq, qizil va ko‘kdan iborat bo‘ladi. Additiv birikma singari subtraktiv birikuvlarda ham asosiy ranglardan ikkisining birikishi bilan yangi rang hosil qilinadi (2-b-rasm).

2-rasm. a- *Additiv rang* birikmalari qurilishi (RGB); b- Ranglarning subtraktiv birikuvi (CMYK).

Rang ta‘limida uch asosiy ranglar: birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi rang turlari hosil qilinib, o‘n ikki va yigirma turt pog‘onali rang turlarini hamda shu zaylda bir qancha rang tus (gamma)larini hosil qilish mumkin. O‘n ikki pog‘onali rang turlari jamlanmasi rassom, amaliy san‘at ustasiga badiiy asar ishlash uchun yoki interyer dizayneri uchun binoning ichki muhitidagi devor, pol va shift hamda jihozlarning rang-tuslarini insonning ruhiy hissiyotlariga ta‘sirini e‘tiborga olgan holda qo‘llashga keng imkoniyat beradi. Asosiy ranglarni aralashtirishda ikki rangdan birining miqdorini oshirish orqali ikkilamchi rangning boshqa ko‘rinishini ham hosil qilish mumkin. Shuningdek, uchlamchi rangni hosil qiluvchi ikki rangdan birining miqdorini oshirish bilan ham uchlamchi rangning boshqa tusli ko‘rinishini tayyorlash mumkin (3-rasm).

3-rasm. Asosiy va qo‘shimcha rang turlarini hosil qilish mexanizmi.

Rang ko‘z orqali qabul qilinsada, ruhiyatga ta‘sir qilish xususiyatiga ega. Ranglarni qabul qilish, biror rangni yoqtirish yoki xushko‘rmaslik har bir insonning individual o‘ziga xosligi bilan bog‘liq. Ranga munosabat inson yoshiga qarab o‘zgarib turadi. Shunday bo‘lsada, ko‘pchilikka mos umumiy qoidalar ham mavjud bo‘lib, ularni ruhshunoslar o‘rganadi.

Ranglarning inson ruhiyatiga ta‘siri ko‘plab soha vakillarini qiziqitirib, ular kelgusida ishlab chiqaradigan mahsulotlarini rejalashtirishda bu holatni inobatga olishlari bugungi kun talabi bo‘lib qolgani o‘tkazilgan tadqiqotlarda isbotlandi. Masalan: pushti va sariq ranglar inson

ishtahasini ochishga ijobiy ta'sir etadi. Shuning uchun restoranlarning devori, parda va jihozlari sariq rangda bo'lishi ko'p uchraydi [2].

Bu borada tasviriy va amaliy san'at xususan, interyer dizaynida ranglarning inson ruhiyatiga ta'sirini o'rganish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Interyer dizaynida ranglarning inson ruhiyatiga ta'siri juda katta ahamiyat kasb etadi. Ranglar interyer muhiti komponentlarida (devor, pol, shift, jihozlar va furnituralar) nafaqat estetik ko'rinish yaratadi, balki odamlarning kayfiyati, hissiyotlari va hatto xatti-harakatlariga ham ta'sir qiladi.

Asosiy rang tuslaridan sanalgan sariq rang tuslaridan interyer muhitida foydalanish inson ruhiyatiga quvnoqlik, ijobiylik va ijodkorlikni rag'batlantirib: oshxonasi, bolalar xonasi, ishxona (ofis) da qo'llash mumkin, ammo juda yorqin sariq ranglar bosh og'rig'ini chaqirishi mumkin.

Qizil rang energitek xususiyatga ega bo'lib, diqqatni tortuvchi, insonda ehtiros va harakatga undovchi hissiyotlarni chaqiradi. Interyer dizaynida ovqatlanish xonasi, sport zali, ba'zan yashash xonasida foydalanish mumkin. Interyer muhitida ko'p ishlatilsa, asabni taranglashtirishi, qon bosimini oshirishi mumkin, shu boisdan kichikroq nisbatdagi yuzalar va jihozlar detallari foni sifatida qo'llash tavsiya etiladi.

Ko'k rang tinchlantiruvchi, ishonch va xotirjamlik hissini berib, interyer muhitida yotoqxona, ofis, hammom, dam olish va diqqatni jamlash zarur bo'lgan joylarda qo'llash mumkin. Yashil rang tabiat bilan uyg'unlik, yangilanish, barqarorlik va sokinlik ramzi bo'lib, har qanday xona, ayniqsa dam olish joylari xususan, bolalar o'yin xonalari va boshqa turdagi xonalardagi devoriy yechimlar hamda jihozlar rang yechimi sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Oq rang tozalik, ochiqlik va kenglik hissini berib, kichik xonalarni illyuzion kattaroq ko'rsatishda, minimalistik interyer dizayni yechimlarida tavsiya etilib, neytral rang sifatida barcha turdagi tuslar bilan uyg'unlasha oladi.

Qora rang qattqlik, og'irlik, kuch, zamonaviylik, ba'zan sirli va dramatik muhit hissini berib, aksent sifatida zamonaviy interyerlarni yaratishda qo'llanilib, interyer yechimida haddan ziyod ko'p ishlatilsa, xonani tor va xiralashtirishi, og'ir salbiylik hissini berishi mumkin (4-rasm).

4-rasm. Interyer dizaynida rang ta’limi xususiyatlari: a- Interyer dizaynida sovuq rang tuslari fonida issiq ranglar kontrastlashuvi [3]; b-issiq va sovuq rang tuslarining interyer muhitidagi nyuanslashuvi [4].

Xulosa. Interyer dizaynida rang ta’limining qo’llanilishi insonning estetik didini shakllantirish, psixologik muvozanatini ta’minlash va funksional qulaylik yaratishda muhim o’rin tutadi. Ranglarning to’g’ri tanlanishi va uyg’unligi nafaqat makonning vizual qiyofasini yaxshilaydi, balki uning energetik muhitini ham belgilaydi. Rang ta’limining tarixiy rivojlanishi va ilmiy asoslari zamonaviy interyer dizaynida ijodiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Davlat miqyosida rang savodxonligini oshirish orqali sifatli dizayn madaniyatini rivojlantirish va aholi turmush sifatini yaxshilashga erishish mumkin. Shu bois, interyer dizaynida rang ta’limi bo’yicha ilmiy yondashuv va tahliliy ishlanmalar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, ranglar kombinatsiyasining nazariy asoslarini chuqur o’rganish, ularni amaliyotda qo’llashga qaratilgan uslubiy yondashuvlar bo’lajak interyer dizaynerlari uchun muhim bilim manbai hisoblanadi. Ranglarning inson ruhiyatiga ta’sirini chuqur tahlil qilish esa interyerda ma’lum maqsadlarga erishish - masalan, dam olish, ish faoliyatini oshirish yoki ilhomlantirish (motivatsiya yaratish) kabi - imkoniyatlarni kengaytiradi.

Zamonaviy interyer dizaynida ekologik barqarorlik, milliy qadriyatlar va zamonaviy estetika uyg’unligini ta’minlashda rang ta’limining tutgan o’rni tobora ortib bormoqda. Shuning uchun, ranglar nazariyasini interyer dizaynining ajralmas qismi sifatida rivojlantirish, ilmiy-texnikaviy va madaniy taraqqiyotga muvofiq tarzda yangilab borish zarur.

Umuman olganda, rang ta’limining interyer dizayndagi qo’llanilishi bo’yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar, kelgusida interyer dizayni sohasida yuqori samaradorlikka erishish va inson hayot sifati hamda ijtimoiy farovonlikni yaxshilashda muhim poydevor bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “2022 - 2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to’g’risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 28.01.2022 yildagi PF-60-son Farmoni.
2. Sabirov M.M. Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari. O‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2021 y.
3. <https://i.pinimg.com/736x/f5/1c/72/f51c72f449c69fb9676ef74de5cce456.jpg>
4. <https://www.disenodeinterioresbogota.com/trucos-e-ideas-para-tu-paleta-de-colores/>